

*Curriculum Vitae for Jacob Rosenberg*Publikationsliste - bogkapitlerBogkapitler.

1. Kehlet H, Rosenberg J. Det kirurgiske traumes patofysiologi. I: Hald T, Stadil F (eds.). Kirurgisk Kompendium. 2. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 1996: 8-21.
2. Kehlet H, Rosenberg J. Præoperativ vurdering. I: Hald T, Stadil F (eds.). Kirurgisk Kompendium. 2. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 1996: 53-70.
3. Kehlet H, Rosenberg J. Postoperative komplikationer, smertebehandling og rehabilitering. I: Hald T, Stadil F (eds.). Kirurgisk Kompendium. 2. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 1996: 134-156.
4. Rosenberg J, Kehlet H. Kirurgisk patofysiologi. I: Ottesen B, Uldbjerg N (eds.). Praktisk operativ gynækologi. 2. udgave. Forlaget Kommuneinformation, Grafisk Service. 1996: 23-30.
5. Rosenberg J, Kehlet H. Late postoperative hypoxemia. In: Kinney JM, Tucker HN (eds.). Physiology, stress and malnutrition: functional correlates, nutritional intervention. Lippincott-Raven Publishers, New York, 1997: 183-206.
6. Kehlet H, Rosenberg J. Surgical stress: pain, sleep and convalescence. In: Kinney JM, Tucker HN (eds.). Physiology, stress and malnutrition: functional correlates, nutritional intervention. Lippincott-Raven Publishers, New York, 1997: 95-112.
7. Rosenberg J, Mogensen T. Det perioperative forløb. I: Schroeder TV, Schulze S, Hilsted J, Aldershvile J (eds.). Basisbog i Medicin og Kirurgi. 1. udgave. Munksgaard, København 1998: 27-39.
8. Rosenberg J, Kehlet H. Præoperativ vurdering. I: Hald T, Lund B, Stadil F. Kirurgisk kompendium kittelbog. 1. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 1999: 1-3.
9. Rosenberg J, Kehlet H. Klargøring til operation. I: Hald T, Lund B, Stadil F. Kirurgisk kompendium kittelbog. 1. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 1999: 3-4.
10. Rosenberg J, Kehlet H. Postoperative komplikationer. I: Hald T, Lund B, Stadil F.

Kirurgisk kompendium kittelbog. 1. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 1999: 16-19.

11. Rosenberg J, Kehlet H. Smertebehandling. I: Hald T, Lund B, Stadil F. Kirurgisk kompendium kittelbog. 1. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 1999: 20-21.
12. Rosenberg J, Kehlet H. Hypoksæmi. I: Hald T, Lund B, Stadil F. Kirurgisk kompendium kittelbog. 1. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 1999: 21-22.
13. Rosenberg J, Kehlet H. Aspiration. I: Hald T, Lund B, Stadil F. Kirurgisk kompendium kittelbog. 1. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 1999: 23-24.
14. Rosenberg J, Kehlet H. Atelektase og pneumoni. I: Hald T, Lund B, Stadil F. Kirurgisk kompendium kittelbog. 1. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 1999: 24-25.
15. Rosenberg J, Kehlet H. Astmaanfald. I: Hald T, Lund B, Stadil F. Kirurgisk kompendium kittelbog. 1. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 1999: 25.
16. Rosenberg J, Kehlet H. Hypotension. I: Hald T, Lund B, Stadil F. Kirurgisk kompendium kittelbog. 1. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 1999: 30.
17. Kehlet H, Rosenberg J. Det endokrine metaboliske stress respons. I: Gottrup F, Bech K (eds.). Almen kirurgi. FadL's Forlag, København 2000: 9-14.
18. Rosenberg J, Gottrup F. Postoperativ væske- og iltbehandling. I: Gottrup F, Bech K (eds.). Almen kirurgi. FadL's Forlag, København 2000: 157-162.
19. Rosenberg J, Mogensen T. Det perioperative forløb. I: Schroeder TV, Schulze S, Hilsted J, Aldershvile J (eds.). Basisbog i Medicin og Kirurgi. 2. udgave. Munksgaard, København 2001: 33-45.
20. Rosenberg J, Kehlet H. Smerte og kirurgisk stress-respons. I: Jensen TS, Dahl JB, Arendt-Nielsen L (eds.). Smerter – en lærebog. 1. udgave. FADL's Forlag, København 2003: 63-72.
21. Rosenberg J, Kehlet H. Det kirurgiske traumes patofysiologi. I: Stadil F, Lund B, Nordling J (eds.). Kirurgisk Kompendium. 3. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 2003: 9-19.
22. Rosenberg J, Kehlet H. Præoperativ vurdering. I: Stadil F, Lund B, Nordling J (eds.). Kirurgisk Kompendium. 3. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

2003: 54-68.

23. Rosenberg J, Kehlet H. Postoperative komplikationer, smertebehandling og rehabilitering. I: Stadil F, Lund B, Nordling J (eds.). Kirurgisk Kompendium. 3. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 2003: 122-140.
24. Rosenberg J. Operation. I: Jørgensen SJ, Hansen HV, Hessov I, Lauritsen JB, Madelung S, Tønnesen H (eds.). Operation – komplikationer kan forebygges. Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse. 2003: 105-114.
25. Rosenberg J, Mogensen T. Det perioperative forløb. I: Schroeder TV, Schulze S, Hilsted J, Aldershvile J (eds.). Basisbog i Medicin og Kirurgi. 3. udgave. Munksgaard, København 2004: 35-48.
26. Qvist N, Rosenberg J, Tage-Jensen U. Gastroenterologi. I: Schroeder TV, Schulze S, Hilsted J, Aldershvile J (eds.). Basisbog i Medicin og Kirurgi. 3. udgave. Munksgaard, København 2004: 105-189.
27. Rosenberg J, Bisgaard T. Kirurgisk patofysiologi. I: Clevin L, Kjer JJ, Ottesen B (eds.). Operativ gynækologi. Gads Forlag, København 2005: 15-24.
28. Rosenberg J. Sigmoideskopi. I: Clevin L, Kjer JJ, Ottesen B (eds.). Operativ gynækologi. Gads Forlag, København 2005: 92-95.
29. Isono S, Rosenberg J. Recovery from anesthesia. In: Ward DS, Dahan A, Teppema L (eds). Pharmacology and Pathophysiology of the Control of Breathing. Marcel Dekker Inc., New York, 2005: 739-780.
30. Rosenberg J, Hamberg O, Vilstrup H, Tønnesen E. Mave-tarmsygdomme. I: Schulze S, Schroeder TV (eds.). Basisbog i sygdomslære. Munksgaard, København. 2005: 27-95.
31. Gögenur I, Rosenberg J. Sleep disturbances after noncardiac surgery. In: Lee-Chiong TL (ed.). Sleep: A comprehensive handbook. John Wiley & Sons, 2006: 913-925.
32. Rosenberg J. Præoperativ vurdering. I: Stadil F, Lund B, Nordling J (eds.). Kirurgisk Kompendium Kittelbog. 2. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 2006: 1-3.
33. Rosenberg J. Postoperative komplikationer. I: Stadil F, Lund B, Nordling J (eds.). Kirurgisk Kompendium Kittelbog. 2. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 2006: 16-19.
34. Rosenberg J. Smertebehandling. I: Stadil F, Lund B, Nordling J (eds.). Kirurgisk Kompendium Kittelbog. 2. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 2006: 20-21.

35. Rosenberg J. Hypoksæmi. I: Stadil F, Lund B, Nordling J (eds.). Kirurgisk Kompendium Kittelbog. 2. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 2006: 21-22.
36. Rosenberg J. Hypoventilation. I: Stadil F, Lund B, Nordling J (eds.). Kirurgisk Kompendium Kittelbog. 2. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 2006: 23.
37. Rosenberg J. Aspiration. I: Stadil F, Lund B, Nordling J (eds.). Kirurgisk Kompendium Kittelbog. 2. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 2006: 23-24.
38. Rosenberg J. Atelektase. I: Stadil F, Lund B, Nordling J (eds.). Kirurgisk Kompendium Kittelbog. 2. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 2006: 24.
39. Rosenberg J. Pneumoni. I: Stadil F, Lund B, Nordling J (eds.). Kirurgisk Kompendium Kittelbog. 2. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 2006: 24-25.
40. Rosenberg J. Astmaanfald. I: Stadil F, Lund B, Nordling J (eds.). Kirurgisk Kompendium Kittelbog. 2. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 2006: 25-26.
41. Rosenberg J. Smerte og kirurgisk stress-respons. I: Jensen TS, Dahl JB, Arendt-Nielsen L (eds.). Smerter – baggrund, evidens og behandling. 2. udgave. FADL's Forlag, København 2009: 61-70.
42. Rosenberg J. Minimale invasive teknikker – laparoskopisk teknik. Svendsen LB, Nordling J, Dahl B, Hillingsø J (eds.). Kirurgisk Kompendium Kittelbog. 3. udgave, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 2011: 14-22.
43. Gögenur I, Rosenberg J. Den kirurgisk patient. I: Borgwardt A, Borre M, Elberg JJ, Hjortdal VE, Jensen LP, Lauritsen K, Steinmetz J, Sørensen JCH (eds). Kirurgi. 1. udgave, FADL's Forlag, København. 2012: 40-52.
44. Gögenur I, Rosenberg J. Smerte og kirurgisk stress-respons. I: Jensen TS, Dahl JB, Arendt-Nielsen L (eds.). Smerter – baggrund, evidens og behandling. 3. udgave. FADL's Forlag, København 2013: 57-68.
45. Østergaard D, Rosenberg J. The evidence: what works, why and how? In: Forrest K, McKimm J, Edgar S (eds). Essential Simulation in Clinical Education. First Edition. John Wiley & Sons, Ltd. 2013: 26-42.
46. Rosenberg J, Myre K. Sedasjon og monitorering. I: Hauge T, Aabakken L (eds.).

SADE boken. 4. udgave. SADE 2014: 1-20. Available at:

<https://sadeendoscopy.com/wp-content/uploads/2018/02/SADE-kap.-6.pdf>

47. Burcharth J, Rosenberg J. The inheritability and genetic aspects of groin hernias. In: Suckow M (ed.): *Hernias: Signs/Symptoms, Management and Surgical Complications*. Nova Science Publishers Inc., Hauppauge, NY. 2014: 1-24. ISBN: 978-1-62948-441-9.
48. Andersen LPH, Rosenberg J, Gögenur I. The place for melatonin in postoperative analgesic regimens. In: Le DH (ed). *Advances in Postoperative Pain Management*. Unitec House, 2 Albert Place, London N3 1QB, UK (Future Medicine Ltd) 2014. Pages 16-29. eBook ISBN: 978-1-78084-519-7.
49. Rosenberg J, Gögenur I. Den kirurgisk patient. I: Borgwardt A, Borre M, Elberg JJ, Hjortdal VE, Jensen LP, Lauritsen K, Steinmetz J, Sørensen JCH (eds). *Kirurgi*. 2. udgave, FADL's Forlag, København. 2016: 32-43.
50. Rosenberg J, Andresen K. Onstep – open new simplified totally extraperitoneal (ONSTEP) technique for inguinal hernia repair. In: Campanelli G (ed.). *Inguinal Hernia Surgery, Updates in Surgery*. Springer-Verlag Italia, 2017: 69-76. DOI: 10.1007/978-88-470-3947-6_8.
51. Rosenberg J, Hamberg O, Vilstrup H, Tønnesen E. Mave-tarmsygdomme. I: Schulze S, Schroeder TV (eds.). *Basisbog i sygdomslære*. 2. udgave. Munksgaard, København. 2017: 27-96.
52. Rosenberg J, Andresen K. Onstep – open new simplified totally extraperitoneal Technique for inguinal hernia repair. In: Campanelli g (ed.). *The art of hernia surgery – a step-by-step guide*. Springer Interteational Publishing, Switzerland, 2018: 301-306.
53. Gögenur I, Rosenberg J. Smerte, inflammation og kirurgisk stress-respons. I: Werner M, Finnerup NB, Arendt-Nielsen L (eds.). *Smerter – baggrund, evidens og behandling*. 4. udgave. FADL's Forlag, København 2019: 170-182.
54. Rosenberg J, Gögenur I. Den kirurgisk patient. I: Steinmetz J, Lauritsen K, Borre M, Hjortdal VE, Houllind KC, Borgwardt A, Daugaard H, Bjarkam CR, Hølmich LR (eds). *Kirurgi*. 3. udgave, FADL's Forlag, København. 2020: 15-27.
55. Rosenberg J, Andresen K. Indledning. I: Rosenberg J, Andresen K (eds). *Kirurgisk Atlas*. 1. udgave, FADL's Forlag, København. 2020: 11-38.
56. Rosenberg J. Laparoskopisk operation for ingvinalhernie – TAPP-teknik. I: Rosenberg J, Andresen K (eds). *Kirurgisk Atlas*. 1. udgave, FADL's Forlag, København. 2020: 319-323.
57. Rosenberg J. Hernier. I: Gögenur I (ed.). *Kirurgisk Kompendium*. 4. udgave, Nyt

Nordisk Forlag Arnold Busck, København. 2025 '6: in press.

58. Rosenberg J, Gögenur I. Den kirurgisk patient. I: Steinmetz J, Lauritsen K, Borre M, Hjortdal VE, Houliind KC, Borgwardt A, Daugaard H, Bjarkam CR, Hølmich LR (eds). Kirurgi. 4. udgave, FADL's Forlag, København. 2026: in press.
59. Rosenberg J. Preoperative preparation in hernia repair – patient optimization and risk factors. In: Holzheimer RG, Hakim N, Jacob B, (eds.). Abdominal wall hernia repair – evidence-based and problem-oriented. World Scientific Publishing Company, 2026: in press.